

**ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ И ВЫБОР ЗАЩИТНЫХ МЕР В
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ НА ОСНОВЕ ГРАФОВ АТАК И
ЗАВИСИМОСТЕЙ СЕРВИСОВ**

К.Мнажатдинов

Нукусский филиал Ташкентского университета
информационных технологий имени Мухаммад-ал Хорезми

Т.Бердимбетов

Нукусский филиал Ташкентского университета
информационных технологий имени Мухаммад-ал Хорезми

С.Ниетуллаева

Нукусский филиал Ташкентского университета
информационных технологий имени Мухаммад-ал Хорезми

Ш.Абдиганиев

Нукусский филиал Ташкентского университета
информационных технологий имени Мухаммад-ал Хорезми

Аннотация. В статье обоснована важность и актуальность научной работы, определена цель и сформулированы задачи, решение которых необходимо для ее достижения. Показаны научная новизна и практическая значимость работы. Дано краткое описание предложенного комплекса показателей защищенности, применяемых моделей представления анализируемых объектов, разработанных методик оценки защищенности и выбора защитных мер, а также представлены основные результаты разработки предлагаемых моделей, алгоритмов и методик в научно-исследовательских проектах.

Ключевые слова: Киберпреступление, контрмеры, атаки, защищенность, алгоритм, риск.

Оценка защищенности и выбор защитных мер в компьютерных сетях (КС) является важной и актуальной задачей ввиду непрекращающегося роста количества и сложности киберпреступлений. Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010 оценка защищенности включает определение источников риска, количественную оценку риска и сравнение полученных оценок с заданными критериями. Защитные меры (контрмеры) применяются для избегания, оптимизации, переноса или сохранения риска.

Для оценки защищенности и выбора контрмер используется информация из различных источников. Для сбора и обработки информации, связанной с безопасностью КС, были разработаны системы мониторинга безопасности и управления инцидентами (Security Information and Events Management, SIEM). Однако, реализованные в них методики не позволяют получить всестороннюю оценку ситуации по безопасности и рекомендации по выбору защитных мер на основе адекватных количественных показателей. Аспекты определения различных характеристик атак и защитных мер широко рассмотрены в исследовательских работах. Для определения таких характеристик атаки, как вероятность ее успешной реализации в КС, и соответствующих рисков безопасности, успешно применяются графы атак. Графы атак показывают, как могут быть использованы уязвимости системы для выполнения многошаговых атак нарушителями. Для определения потенциального влияния атак на бизнес-операции применяются методики определения распространения ущерба на основе графов зависимостей сервисов. Граф зависимостей сервисов представляет собой множество сервисов КС, связанных между собой в соответствии с тем, как свойства безопасности одного сервиса зависят от свойств безопасности другого.

Задачи оценки защищенности и выбора контрмер для повышения уровня защищенности КС. Определены место и роль оценки защищенности и выбора защитных мер в задаче повышения защищенности КС. Проведен анализ

существующих систем, обоснована актуальность цели исследования. Для достижения поставленной цели предложено использование методик, основанных на иерархическом комплексе показателей защищенности и алгоритмах их вычисления. Определены требования к методикам оценки защищенности и выбора контрмер: автоматизация процесса представления и обработки данных, выявление возможных атак на КС и получение характеризующего их набора показателей, совместимость с SIEM-системами для учета событий безопасности, учет характеристик атакующего, учет взаимосвязей между сервисами КС, учет стоимостных характеристик при определении выигрыша в случае реализации защитных мер, получение адекватной и актуальной оценки защищенности КС и выбор наиболее адекватного решения по реагированию на основе доступных входных данных. Сформулирована постановка задачи исследования.

Разработанный комплекс показателей защищенности, входные данные для вычисления показателей (включая модели представления анализируемых объектов), методика оценки защищенности, алгоритмы вычисления показателей, входящие в ее состав, и методика выбора защитных мер. Разработанный комплекс показателей представлен на рисунке 1. Он включает несколько уровней (топологический, графа атак, атакующего, событий, выбора контрмер и интегральный) и категорий (базовые показатели, показатели 0 дня и стоимостные показатели) в соответствии с используемыми входными данными. Сплошными стрелками на рисунке показаны зависимости между уровнями и входными данными, пунктирными стрелками показаны необязательные зависимости. Выделяются статические уровни: топологический, графа атак, атакующего, и динамический: событий. Комплекс позволяет на каждом уровне отразить текущий уровень защищенности.

Рисунок 1 – Комплекс показателей защищенности

Под топологическими понимаются показатели, определяемые на основе конфигурации и топологии КС. Уровень графа атак позволяет определить вероятность атаки и возможный ущерб с учетом всех путей атаки. На уровне атакующего выделяются атаки, которые может реализовать конкретный атакующий. Уровень событий позволяет отслеживать развитие атаки и профиль атакующего по событиям безопасности. Уровень выбора контрмер включает показатели, характеризующие защитные меры. Интегральный уровень включает показатели, вычисляемые на основе показателей предыдущих уровней, характеризующие защищенность системы в целом и позволяющие выбрать защитные меры. Предложенная методика оценки защищенности включает следующие этапы (рисунок 2): (1) сбор входных данных и формирование аналитических моделей (идентификация риска); (2) вычисление показателей защищенности (установление значения риска); (3) определение уровня защищенности (сравнительная оценка риска).

Рисунок 2 – Обобщенная схема методики оценки защищенности

На каждом этапе полученный на вход набор данных преобразуется в выходной. Стрелками показано движение данных между вычислительными модулями. На уровне **A** отображены источники входных данных, предоставляемых в формате открытых стандартов: CVE, CWE, CPE, CAPEC, CRE, ERI и CVSS, что позволяет использовать в качестве источника входных данных открытые базы, заполняемые экспертами. На основе собранных данных конкретизируются значения параметров моделей, применяемых при дальнейших вычислениях показателей (**B**). На уровне **E** отображены выходные данные. На остальных уровнях (**C**, **D**) отображены данные, применяемые на соответствующих этапах. В основе методики лежит так называемый anytime-подход: для определения уровня защищенности применяются показатели интегрального уровня и как минимум топологического уровня. Остальные уровни являются дополнительными, что показано пунктирными стрелками.

Уровень защищенности системы определяется на основе уровня риска R по

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010: $R=P \cdot EI$, где P – вероятность успешной реализации атаки, EI – потери в случае успешной реализации атаки: $EI=Cr \cdot Im$, где Cr – критичность активов; Im – ущерб, наносимый критичности активов.

Определение полной критичности активов осуществляется в статическом режиме с учетом зависимости от них бизнес-активов организации на основе модели зависимостей сервисов: $SG=(R, L, \varepsilon)$, где R – множество узлов графа зависимостей сервисов (сервисов), L – множество связей ($L \subseteq R \times R$), ε – множество кортежей, определяющих тип зависимости между сервисами, вида $\langle L_k, d_k \rangle$, где $L_k \in L$, $d_k \in \{И, ИЛИ\}$. Связь определяется как: $L = (r_i, r_j, W)$, где $r_i, r_j \in R$; $r_j \in D \text{ et } (r_i)$; $D \text{ et } (r_i)$ – множество всех прямых потомков сервиса r_i (то есть сервисов, от свойств безопасности которых напрямую зависят свойства безопасности r_i); W – весовая матрица, определяющая степень зависимости свойств безопасности взаимосвязанных сервисов (предка и потомка). Модель сервиса: $S=(T, Cr)$, где T – тип сервиса (информационно-технологические (ИТ) активы, порт или программно-аппаратное обеспечение); Cr – критичность сервиса ($Cr=[Cr(c) \ Cr(i) \ Cr(a)]$, $Cr(c)$, $Cr(i)$, $Cr(a)$ – критичность сохранения свойств конфиденциальности c , целостности i и доступности a , соответственно.

Для связи со стоимостью активов для организации в алгоритм добавлен этап организационного уровня отображения бизнес-активов на ИТ активы организации. Критичность бизнес-активов с учетом финансовой важности их защищенности для целей организации задается их владельцами в финансовых единицах, отображаемых на шкалу: $\{0; 0,01; 0,1; 1; 10; 100\}$. Итоговая критичность остальных активов (сервисов) определяется на техническом уровне при обходе графа зависимостей сервисов в виде трехмерного вектора по параметрам c, i и a : $pCr_{r_k} = wCr_{r_m} + iCr_{r_k}$ – сервис потомок, r_m – сервис предок; iCr_{r_k} и wCr_{r_m} – собственная критичность сервиса потомка и критичность, распространенная от сервиса предка, соответственно, в виде трехмерных векторов по параметрам c, i и a .

Определение критичности активов, не представляющих прямой бизнес-ценности для организации, позволяет не упустить узкие места системы при оценке защищенности и избежать побочного ущерба при реализации защитных мер. Прямая зависимость между стоимостью активов для организации и шкалой оценки критичности позволяет обосновать необходимость финансовых вложений в реализацию защитных мер.

Показатель ущерба, наносимого критичности актива γ_k в результате атакующего действия a_i , задается в виде вектора: $[\text{ConfImpact}_{k,i}(c) \text{ IntegImpact}_{k,i}(i) \text{ AvailImpact}_{k,i}(a)]$, где $k \in [1, l]$, l – количество всех программных активов организации; $i \in [1, m]$, m – множество всех уязвимостей актива; $\text{ConfImpact}_{k,i}(c)$, $\text{IntegImpact}_{k,i}(i)$, $\text{AvailImpact}_{k,i}(a)$ – влияние на c , i и a актива, соответственно.

$\text{ConfImpact}_{k,i}(c)$, $\text{IntegImpact}_{k,i}(i)$, $\text{AvailImpact}_{k,i}(a)$ определяются на основе одноименных показателей системы оценки уязвимостей CVSS для уязвимостей. Потери в случае успешной реализации атаки определяются по свойствам c , i и a в виде вектора: $[\text{Impact}_{k,i}(c) \text{ Impact}_{k,i}(i) \text{ Impact}_{k,i}(a)]$, путем перемножения показателей критичности актива по соответствующему свойству и ущерба в результате атакующего действия. Общий ущерб определяется суммированием ущерба по трем свойствам.

Определение вероятности успешной реализации атаки осуществляется на основе Байесовского графа атак: $G=(S, L, \tau, P_c)$, где S – множество узлов графа (атакующих действий), L – множество связей ($L \subseteq S \times S$), τ – множество кортежей, определяющих тип связи между узлами, P_c – дискретные локальные распределения условных вероятностей. Модель атакующих действий: $S=(H, V, S_c, S_t, P_r)$, где H – атакованный хост, включает описание сервисов хоста (связь с графом зависимостей сервисов добавлена для одновременного учета распространения ущерба и вероятностного аспекта компрометации активов); V – использованная уязвимость; S_c – атака, направленная на сбор информации о

хосте; Pr – вероятность того, что атакующее действие находится в состоянии St ($Pr \in [0,1]$). Выбор данной модели обусловлен тем, что Байесовские графы атак позволяют учитывать влияние событий на состояние системы и прогнозировать в соответствии с этим развитие атаки, определять предыдущие шаги атаки, делать выводы об атаке на основе субъективных знаний при отсутствии статистических данных.

Алгоритм определения вероятности атаки включает шаги: определение локальных вероятностей компрометации узлов графа (то есть вероятностей того, что атакующий сможет и проэксплуатирует уязвимость, соответствующую данному узлу, если все предусловия выполнены), определение условных вероятностей компрометации узлов графа (дискретных локальных распределений условных вероятностей), определение безусловных вероятностей компрометации узлов (вероятностей атаки).

Локальная вероятность $p(a_i)$ компрометации узла графа S_i в случае атакующего действия a_i определяется на основе индексов CVSS AccessComplexity (AC) – сложность доступа к уязвимости, Authentication (Au) – параметры аутентификации, AccessVector (AV) – вектор доступа к уязвимости. Для корневых узлов графа $p(a_i)$ определяется по формуле:

$$p(a_i) = 2 \times AV \times AC \times Au. \quad (1)$$

Для узлов, не являющихся корневыми, $p(a_i)$ определяется по формуле:

$$p(a_i) = 2 \times AC \times Au. \quad (2)$$

Вектор доступа к уязвимости учитывается только для корневых узлов графа, поскольку переход из состояния в состояние на графе атак возможен только в случае наличия доступа к соответствующему узлу.

Дискретные локальные распределения условных вероятностей P_c определяются с учетом типов связей между узлами. В случае связей типа «И» (для успешной компрометации узла потомка S_i необходимо, чтобы все узлы предки $P_a(S_i)$ были скомпрометированы):

$$P_c(S_i | P_a(S_i)) = \begin{cases} 0, & \exists S_i \in P_a(S_i) | S_i = 0 \\ p(S_i), & \text{иначе} \end{cases}$$

В случае связей типа «ИЛИ» (для успешной компрометации узла потомка необходимо, чтобы хотя бы один узел предок был скомпрометирован):

$$P_c(S_i | P_a(S_i)) = \begin{cases} 0, & \forall S_i \in P_a(S_i) | S_i = 0 \\ p(S_i), & \text{иначе} \end{cases}$$

Безусловные вероятности компрометации узлов графа определяются путем обхода графа на основе локальных вероятностей и распределений условных вероятностей по формуле полной вероятности.

Дополнительные данные об атакующем и событиях позволяют уточнить оценку путем пересчета показателя вероятности атаки. Алгоритм уровня событий включает отображение события на граф атак, переопределение уровня навыков атакующего, и переопределение вероятности атаки. Алгоритм отображения события на граф атак заключается в поиске узла графа по хосту, которому соответствует событие безопасности и последствиям атакующего действия, сгенерировавшего событие. Алгоритм переопределения уровня навыков атакующего включает шаги: переопределение вероятности атаки для узла, для которого поступило событие безопасности; определение наиболее вероятного пути, атакующего до данного узла на основе теоремы Байеса; выбор узлов пути с максимальным значением индекса CVSS сложность доступа. Уровень навыков атакующего `AttackerSkillLevel` определяется равным этому значению (на шкале «Высокий»/«Средний»/«Низкий»). Алгоритм переопределения вероятности атаки включает шаги: переопределение вероятности атаки для узла, для которого поступило событие безопасности; вычисление вероятностей для путей атак, проходящих через данный узел на основе формулы полной вероятности и с учетом новых значений локальных вероятностей. Локальные вероятности для корневых узлов графа переопределяются по формуле:

$$p(a) = AV \times (AC + \text{AttackerSkillLevel}) \times Au.$$

(5)

Локальные вероятности для узлов графа, не являющихся корневыми, переопределяются по формуле:

$$p(a)=0,5\times(AC+AttackerSkillLevel)\times Au.$$

(6)

Методика выбора защитных мер основана на модели защитной меры, которая концептуально описывается как: $C = (V, P, M, Sc, AI, SI)$, где V – уязвимость против которой направлена мера, P – платформа или конфигурация в которой применима мера, M – режим работы системы, Sc – область действия (элемент графа атак/сети), AI – влияние на граф атак, SI – влияние на граф зависимостей сервисов (удаление, добавление, изменение). V и P позволяют автоматизировано определить узлы графа атак, к которым применима мера. AI и SI определяют перестроение графов для пересчета показателей после реализации контрмер.

Методика выбора защитных мер в динамическом режиме начинает работу, когда новое значение риска для узлов графа атак превышает пороговое значение. Основные этапы методики: выделение узлов, для которых значение риска больше порогового; сортировка контрмер, применимых к выделенным узлам, по количеству узлов, на которые они повлияют (в случае контрмер, влияющих на равное количество узлов, создается несколько списков контрмер); определение контрмер для каждого узла на основе полученных списков: сначала выбираются контрмеры, действующие на наибольшее количество узлов графа, затем контрмеры выбираются по максимальному несовпадению покрытий (при полном совпадении контрмера исключается), пока не будут охвачены все узлы; вычисление индекса выбора контрмер для полученных на предыдущем шаге списков. Выбирается список с максимальным суммарным индексом выбора контрмер.

Архитектура и общее описание программного прототипа,

разработанного для проведения экспериментов. Представлены результаты экспериментов и сравнение предложенной методики с существующими аналогами. Описаны возможности практического применения основных результатов исследования.

Для проведения экспериментов был дополнительно разработан генератор сценариев атак на основе открытых шаблонов атак CAPEC. Обобщенная архитектура генератора представлена на рисунке 3.

Генератор работает следующим образом: (1) выбор модели атакующего; (2) случайный выбор шаблона из группы разведывательных шаблонов с учетом модели атакующего и конфигурации сети; (3) формирование списка шаблонов атак для доступных хостов, на основе модели атакующего и конфигурации сети; (4) случайный выбор шаблона из сформированного списка; (5) повторение шагов (2) - (4) с учетом нового положения, атакующего в сети. Цепочка событий формируется на шагах (2) - (4) на основе информации из шаблонов.

Рисунок 3 – Обобщенная архитектура генератора сценариев атак.

Обобщенная архитектура прототипа системы оценки защищенности и выбора контрмер представлена на рисунке 4. Основные функциональные подсистемы прототипа: подсистема обработки исходных данных; компонент оценки защищенности, работающий в статическом и динамическом режимах; компонент выбора контрмер.

Рисунок 4 – Обобщенная архитектура прототипа, реализующего предложенные методики, в рамках тестового стенда.

Эксперименты проводились для трех реальных сетей разного размера (10, 20 и 40 хостов) с добавлением случайных элементов, и трех разных типов атакующих (атакующий 1 – с низкими навыками, атакующий 2 – со средними, атакующий 3 – с высокими). По очереди выполнялись этапы предложенных методик оценки защищенности и выбора контрмер для сценариев атак, сформированных генератором. Защищенность КС оценивалась в статическом и динамическом режимах, в динамическом режиме выбирались контрмеры для противодействия соответствующему сценарию атаки.

Эксперименты показали, что учет дополнительной информации (событий безопасности) в динамическом режиме, позволяет повысить точность локализации последовательности атаки (т.е. снизить отклонение спрогнозированной последовательности атаки от реальной, рисунок 5) с ростом

количества обработанных событий безопасности и, соответственно, рационально реагировать на атаку (рисунок 6).

Рисунок 5 – Усредненная точность локализации пути атаки для атакующего 1, 2 и 3 после поступления событий для: а) сети 1; б) сети 2; в) сети 3

Из графиков на рисунке 6 видно, что наибольший финансовый выигрыш достигается в случае реализации контрмер после поступления события 1. Это связано с тем, что уровень риска превышает пороговое значение уже после события 1, в случае, если в этот момент не реализовать контрмер, атакующий успевает нанести ущерб системе и выигрыш при реализации контрмер после события 2 уже значительно ниже.

Рисунок 6 – Уровень потерь до и финансовый выигрыш после реализации контрмер для сети 1 для: а) атакующего 1; б) атакующего 2; в) атакующего 3

Оценка разработанных методик производилась на основе проверки выполнения свойств своевременности, обоснованности и ресурсопотребления. Основными в работе были названы свойства обоснованности: (1) количество анализируемых сценариев атак; (2) количество учитываемых параметров; (3) точность выявления сценария атаки; (4) выигрыш в случае реализации контрмер.

Количество анализируемых сценариев атак зависит от количества учитываемых уязвимостей. Предлагаемая методика учитывает все известные уязвимости программно-аппаратного обеспечения из открытых баз данных и по данному параметру не уступает существующим аналогам. Результаты оценки количества параметров, учитываемых разработанной методикой представлены в таблице 1 («-» – параметр не учитывается, «+» – учитывается, «+/-» – частично учитывается). Из нее видно, что по количеству учитываемых параметров методика превосходит существующие аналоги.

Таблица 1 – Сравнение предложенной методики с существующими

Методика оценки защищенности	Параметры, учитываемые при оценке									
	Базовые показатели (множество дополнительных показателей, рассчитываемых на основе параметров КС)	Характеристики атаки (вероятность)	Характеристики атакующего (уровень навыков, положение, мотивация)	Ущерб от атаки (потери)	Общая оценка защищенности (уровень риска или уровень защищенности, поверхность атаки)	Затраты на контрмеры	Побочный ущерб от реализации контрмер	Эффективность контрмер	События безопасности	
Poolsappait и др., 2012	-	+	-	+	+	+	+	+	+	
Dantu и др., 2009	-	+	+	-	+	-	-	+	-	
Kheir и др., 2010	-	-	-	+	-	+	+	+	-	
Wu и др., 2007	-	+	-	+	-	-	+	+	+	
Степашкин, 2007	-	+	+	+	+	-	-	-	-	
Jahnke и др., 2009	-	+	-	+	-	-	+	+	+	
Lippmann и др., 2006	-	+	-	+	-	-	-	+	-	
Granadillo и др., 2012	-	+	-	+	+	-	+	+	-	
Разработанная методика	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Точность выявления сценариев атаки определяется на основе отклонения выявленного сценария атаки от реального АС: $АС \rightarrow \min$. Результаты оценки соответствия разработанной системы данному требованию представлены на рисунке 5, из которого видно, что требование удовлетворяется. Финансовый выигрыш в случае реализации контрмер определяется на основе индекса АL: $АL \rightarrow EL$, где EL – потери, в случае успешной реализации атаки. Результаты оценки соответствия разработанной системы данному требованию представлены на рисунке 6, из которого видно, что требование $АL \rightarrow EL$ удовлетворяется.

Финансовый выигрыш в случае реализации контрмер говорит о повышении уровня защищенности системы при реализации компьютерных атак.

Результаты экспериментов, проведенных с использованием разработанного прототипа, показали, что значения свойств обоснованности методики удовлетворяют предъявляемым требованиям. Разрабатываемая система обнаруживает не меньше сценариев атак, чем существующие аналоги, и учитывает большее количество параметров. При этом точность выявления сценариев атаки и выигрыш в случае реализации контрмер стремятся к максимуму. Это позволяет говорить о том, что новая система превосходит существующие аналоги по функциональности и качеству анализа. Своевременность оценивалось путем последовательного выполнения этапов методик для сетей различного размера. Ресурсопотребление оценивалось с теми же параметрами, которые использовались для оценки выигрыша в случае реализации контрмер. Результаты экспериментов показали, что своевременность и ресурсопотребление соответствуют требованиям, предъявляемым к подобным системам. Таким образом, применение предложенной методики позволяет повысить защищенность КС, при этом соблюдаются требования к обоснованности, своевременности и ресурсопотреблению, и цель, поставленная в данном диссертационном исследовании, достигнута.

Литературы:

1. **Котенко, И. В.** Вычисление и анализ показателей защищенности на основе графов атак и зависимостей сервисов / И. В. Котенко, Е. В. Дойникова // Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы. – 2014. – № 2. – С. 19–36.
2. **Котенко, И. В.** Динамический перерасчет показателей защищенности на примере определения потенциала атаки / И. В. Котенко, Е. В. Дойникова, А. А. Чечулин // Труды СПИИРАН. – 2013. – Вып. 7 (30). – С. 26–39.
3. **Дойникова, Е. В.** Динамическое оценивание защищенности

компьютерных сетей в SIEM-системах / Е. В. Дойникова, И. В. Котенко, А. А. Чечулин // Безопасность информационных технологий. – 2015. – № 3. – С. 33–42.

4. Дойникова, Е. В. Методики и программный компонент оценки рисков на основе графов атак для систем управления информацией и событиями безопасности / Е. В. Дойникова, И. В. Котенко // Информационно-управляющие системы. – 2016. – № 5. – С. 54–65.

5. Котенко, И. В. Анализ защищенности автоматизированных систем с учетом социо-инженерных атак / И. В. Котенко, М. В. Степашкин, Е. В. Дойникова // Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы. – 2011. – № 3. – С. 40–57.

6. Котенко, И. В. Оценка защищенности информационных систем на основе построения деревьев социо-инженерных атак / И. В. Котенко, М. В. Степашкин, Д. И. Котенко, Е. В. Дойникова // Изв. вузов. Приборостроение. – 2011. – Т. 54, № 12. – С. 5–9.

7. Котенко, И. В. Методика выбора контрмер на основе комплексной системы показателей защищенности в системах управления информацией и событиями безопасности / И. В. Котенко, Е. В. Дойникова // Информационно-управляющие системы. – 2015. – № 3. – С. 60–69.

8. Дойникова, Е. В. Отслеживание текущей ситуации и поддержка принятия решений по безопасности компьютерной сети на основе системы показателей защищенности / Е. В. Дойникова, И. В. Котенко // Изв. вузов. Приборостроение. – 2014. – Т. 57, № 10. – С. 72–77.